

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОДИТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Арсланова Гульмира Джуманиязовна¹, Ломанова Диана Владимировна²

¹Преподаватель кафедры «Методика дошкольного и начального образования» факультета «Дошкольное и начальное образование» Чирчикского государственного педагогического университета;

²Студентка факультета «Дошкольное и начальное образование» Чирчикского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056469>

***Аннотация.** В статье освещаются современные подходы к организации сотрудничества с родителями в системе начального образования как важное условие успешного обучения и воспитания младших школьников. Раскрывается роль семьи как равноправного партнёра образовательного процесса, анализируются эффективные формы и методы взаимодействия школы и родителей с учётом требований современных образовательных стандартов. Особое внимание уделяется использованию инновационных педагогических технологий, цифровых средств коммуникации и консультативной поддержки родителей. Обосновывается значимость согласованных действий педагогов и семьи в создании благоприятной образовательной среды, способствующей всестороннему развитию личности ребёнка.*

***Ключевые слова:** система начального образования, младший школьник, роль семьи, современные подходы, равноправное партнёрство, коммуникация, консультативная поддержка, благоприятная среда.*

Введение.

В условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан возрастает значение эффективного взаимодействия общеобразовательной школы и семьи как важнейшего фактора успешного развития личности ребёнка. Современная образовательная политика государства, отражённая в Законе Республики Узбекистан «Об образовании», ориентирует образовательные организации на установление устойчивого партнёрства с родителями, основанного на совместной ответственности за результаты обучения и воспитания детей.

Стратегия развития «Новый Узбекистан – 2030» определяет приоритет человека и качества образования, подчёркивая необходимость внедрения современных педагогических подходов и расширения участия семьи в образовательном процессе. Особое внимание уделяется формированию открытой и доверительной образовательной среды, в которой родители выступают не только как наблюдатели, но и как активные участники воспитательной и образовательной деятельности.

Начальное образование занимает особое место в образовательной системе, поскольку именно в младшем школьном возрасте формируются основы учебной самостоятельности, социальной адаптации и нравственных ориентиров ребёнка. От

характера и качества взаимодействия педагога с семьёй во многом зависит успешность обучения, эмоциональное благополучие и всестороннее развитие учащихся.

«Единство воспитательного воздействия семьи и школы выражает единство общественного и семейного начала в воспитании подрастающего поколения» [1; 259]

В этой связи актуальным является анализ и обобщение современных подходов к сотрудничеству с родителями в системе начального образования, направленных на повышение педагогической культуры семьи и эффективности учебно-воспитательной работы с младшими школьниками.

Теоретические основы и принципы взаимодействия школы и семьи в начальном образовании

«Сотрудничество семьи и школы становится всё более актуальным и востребованным. Родители играют исключительную роль в жизни ребёнка... Семья должна представлять собой коллектив единомышленников и действовать согласованно со школой»[1; 261]

Взаимодействие школы и семьи в системе начального образования является важнейшим условием успешного воспитания и обучения младших школьников. Современная педагогическая наука рассматривает данное взаимодействие как целенаправленный и системный процесс сотрудничества педагогов и родителей, основанный на общности целей, ценностей и ответственности за развитие ребёнка. Теоретической основой сотрудничества школы и семьи выступают идеи гуманистической педагогики, социального партнёрства и личностно-ориентированного подхода, в центре которых находится ребёнок как активный субъект образовательного процесса.

Согласно положениям педагогической теории, семья является первым и наиболее значимым институтом социализации ребёнка, формирующим его ценностные ориентиры, нравственные установки и модели поведения. Школа, в свою очередь, обеспечивает целенаправленное обучение и воспитание, дополняя и развивая потенциал семейного воспитания.

«В современных условиях процесс воспитания направлен на: целостное формирование личности с учётом цели гармонического развития личности; формирование нравственных качеств на основе общечеловеческих и национальных ценностей» [2; 190]. Эффективность образовательного процесса во многом определяется степенью согласованности воспитательных воздействий семьи и школы, единством требований, педагогических позиций и методов взаимодействия. В основе взаимодействия школы и семьи в начальном образовании лежат принципы партнёрства и равноправного сотрудничества, предполагающие уважительное отношение к родителям, признание их воспитательного опыта и активное включение в образовательную деятельность. Важное значение имеют также принципы открытости и доверия, обеспечивающие конструктивный диалог между педагогами и родителями, а также принцип индивидуального подхода, учитывающий социальные, культурные и психологические особенности каждой семьи.

К числу ключевых принципов взаимодействия относятся системность и непрерывность, предполагающие планомерную и регулярную работу школы с родителями на протяжении всего периода обучения в начальной школе. Существенным является принцип ответственности, который отражает совместную ответственность школы и семьи за результаты обучения, воспитания и эмоционального благополучия ребёнка. Реализация

данных принципов способствует созданию единого воспитательно-образовательного пространства, благоприятного для всестороннего развития личности младшего школьника.

«В условиях инновационного развития нашего общества использование современных технологий в процессе начального образования является одной из важнейших задач» [3; 59]. В современных условиях развития образования всё большее значение приобретает использование инновационных педагогических технологий и цифровых средств коммуникации во взаимодействии школы с родителями. Данные подходы способствуют расширению форм сотрудничества, повышению информированности родителей и их активному участию в образовательном процессе. Цифровые средства коммуникации, такие как электронные дневники, мессенджеры, образовательные платформы и сайты образовательных учреждений, обеспечивают оперативную обратную связь между педагогами и родителями. Это позволяет своевременно обсуждать вопросы обучения и воспитания детей, координировать совместные действия и оказывать адресную педагогическую помощь семье. Важную роль в системе сотрудничества школы и семьи играет консультативная поддержка родителей, направленная на повышение их педагогической культуры и компетентности. Индивидуальные и групповые консультации, вебинары, интерактивные встречи и онлайн-консультации позволяют учитывать потребности каждой семьи и содействуют созданию благоприятных условий для развития и обучения младших школьников. Таким образом, применение инновационных педагогических технологий, цифровых средств коммуникации и консультативной поддержки родителей способствует повышению эффективности взаимодействия школы и семьи и улучшению качества начального образования.

«Воспитательная работа начальной образовательной ступени решает ряд конструктивных задач: формирование творческих способностей школьников, активизацию их познавательной деятельности, создание благоприятных условий для самореализации, развитие мотивации на успех, становление гармоничной личности» [4; 105].

Заключение

Современное сотрудничество школы и семьи в системе начального образования является важным условием гармоничного развития ребёнка, формирования его нравственных, интеллектуальных и социальных качеств. Эффективное взаимодействие педагогов и родителей позволяет создавать единое воспитательно-образовательное пространство, где ребёнок получает согласованную поддержку как дома и в школе.

Выдающийся восточный мыслитель и педагог Алишер Навои в своих трудах отмечал: «Человек воспитывается с самого детства, и первое воспитание получает он от своих родителей». Это подтверждает значение семьи как первичного и ключевого института социализации ребёнка. Восточный философ и поэт Джалаладдин Руми подчёркивал: «Образование - это свет, который зажигает душу ребёнка», что отражает важность совместной педагогической работы школы и родителей для всестороннего развития личности. Кроме того, педагогические идеи Ибн Сины указывают на необходимость гармоничного сочетания знаний, воспитания и нравственных принципов, что особенно важно при организации сотрудничества образовательного учреждения и семьи.

Таким образом, современная практика взаимодействия школы и семьи должна опираться на партнёрские отношения, уважение к опыту родителей, использование инновационных технологий и консультативной поддержки. Только согласованная работа педагогов и семьи позволяет обеспечить качественное образование, воспитание и полноценное развитие младших школьников, закладывая прочный фундамент для их будущей жизни и успешной социализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Б.С.Абдуллаева, М.Б.Уразова, Н.Х.Вохидова. Общая педагогика. Учебное пособие.- Ташкент: «Sano-standart», 2017. с. 363
2. Х. Умарова. Теория и история педагогики. Учебное пособие. Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана. Ташкент – 2018. с.371
3. Ш. Мардонов, О. Жабборова, Г. Арсланова. Инновационные технологии в начальном образовании. Учебник. «Zebo Prints», Ташкент – 2025. с.179
4. Онахон Жабборова, Гульмира Арсланова. Менеджмент начального образования. Учебное пособие. «Ilm nurlı kitob», Ташкент – 2024. с.152
5. И.П. Подласый. Педагогика. Книга 3. Теория и технологии воспитания. М. «Владос», 2007.
5. www.ziyonet.uz